

КАСБ ТАНЛАШ ВА УНДАГИ ИНҚИРОЗЛАР.

Жураева Озода Тухтамуродовна

Бухоро вилояти Ромитан тумани

33-мактаб амалиётчи психологи

[Jurayevaozoda6@gmail.com](mailto:jurayevaozoda6@gmail.com)

+998997120180

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7984829>

Аннотатсия: Уқувчиларнинг касб танлаши, келажакда шу касбни эгаллаб, уз соҳасининг мутахассиси булиши учун ундаги инқирозлар, уларнинг ечимлари ва маслаҳатлар билан ёритилган.

Калит сузлар: Инқирозли жараёнлар, психологик физиологик жараёнлар, “кризис”, Е. Линдеммон, касалнинг кризис давлари, Эвалюция, интеллектуал ҳаракат, индивидуал, мотивация, Экстремал стресслар, психоанализ, касалик, стресс, травма, тадқиқот предмети, объекти, Психологик тестлар.

Касб танлаш бу ўзига яраша мураккаб жараён бўлиб, унда касбни танлашда иккиланишлар, адашишлар, инқирозли жараёнлар юз беради. Касб танлаш ҳар доим бир хил даражада бўлмайди. Бу инсондаги кўпгина психологик, физиологик жараёнлар билан ҳам боғлиқ бўлади. Биз ҳар биримиз ҳаётимиз давомида бир неча мартаба “кризис” тушунчаси билан учратамиз. Кризис бу ўзбек тилида “инқироз” деган маънони билдиради. Кундалик ҳаётимизда бу тушунчани биз кўплаб ишлатамиз, яъни ишлаб чиқаришдаги кризис даври, психологик кризис ва касалнинг кризис давлари ҳақида гапираемиз. Кризис ҳақидаги назария яқинда пайдо бўлди. Бу Е. Линдеммоннинг 1944 йилда чиқарган мақоласидан бошланди. Чет эл психологларининг фикрларича кризис назариясига тўртта интеллектуал ҳаракат ўз таъсирини кўрсатган. 1) Эвалюция назариси ва уни умумий ва индивидуал мослашишига таъсири 2) Инсон мотивациясини ўсиши ва ютуғи назарияси. 3) Инсоният тарақиётига ҳаётий циклар асосида ёндашиш. 221 4) Экстремал стресслар билан биргаликдаги қизиқишлар. Кризис назариясини асоси бўлиб психоанализ (биринчи навбатда психологик бир хиллик ва психологик ҳимоя тушунчалари), К. Роджерснинг бир хил ғоялари, шунингдек роллар назарияси ҳисобланади. “Кризис” сўзи грекчадан ағдарилганда – бурилиши пункти, асос, бошланғич деган маънони билдиради. Психологияда бу категория шундай тушунилади: · Биринчидан, ҳаётий кризис сифатида, яъни инсон ҳаётидаги бурилиш даври сифатида ; · Иккинчидан, жуда қийин ўтиш даври, - касалик, стресс, травма ва шу кабилар билан боғлиқ бурилиш даври; шахсий ҳаётдаги эмоционал аҳамиятли воқеалар ёки ҳаётнинг тубдан ўзгариши; А. Ребернинг фикрига кризис бу кундалик, оддий ҳаётдан тубдан оғиш ҳисобланади. Кризис – бу ҳар кунги фаолиятни умумий аҳамиятини йўқотиш ҳисобланади. Кризис – бу мураккаб ўтиш ҳолати бўлиб, олдинги ҳаёт тарзида яшашни имкониятларини йўқотиш (ёки қийинлашиши) ва кейинчалик ўзини янги “Мен”ни қандай яшашини билмаслик билан боғлиқ қийинчиликлар ҳисобланади. Кризис босқичлари: n Шок ва довлараб қолиш (жароҳатланувчи ходисаларини инкор этиш) n Воқеликни англаш ва маъносини излаш (ғазаб, адолатсизликни хис этиш, воқеликни бузишга интилиш) n Чуқур ғам ва хафагарчилик (рухий азоб, фикрни йиғишнинг қийинлиги, кучни йўқотиш) n Қайта ташкил этиш ва янгиликни туғилиши (хотира образларини вужудга келтириш).

Шахнинг касбий ривожланишдаги кризислари

Кризис	Кризисни вужудга келтирувчи факторлар	Кризисни йўқотиш йўллари
Касбий ўқув йўналиш кризиси. (14 – 15 ёки 16 – 17 ёш)	Маъум бир касбни танлаш ва уни тадбиқ этиш. “Мен” концепциясини пайдо бўлиши ва унинг коррекцияси.хаётни ўзгартириб юборувчи тасодифлар.	Касбга ўргатувчи корхонани танлаш ёки касбий тайёргарлик кўриш йўллари.
Касб танлаш кризиси (16 –	Касбий маълумотлардан	Касбий ўқув фаолиятини

18 ёш)	ватайёргарликдан қониқмаслик. Ҳаёт фаолиятини ижтимоий – иқтисодий ўзгариши.Ётакчи фаолиятни кўриб чиқиш.	мотивларини ўзгариши.Касб танлаш коррекцияси.
Касбий экспектации (ожидаение) кризиси (18 -20 ёш)	Касбий адаптациянинг қийинчилиги.янги ётакчи фаолиятни ўзлаштириш.кутилаётган касб билан реал фаолиятни тўғри келмаслиги	Касбни эгаллашни фаоллашуви.Меҳнат мотивларини ва “Мен”концепциясини коррективировка қилиш.
Касбий ўсиш кризиси (23 - 25ёш)	Эгаллаб турган мансаби ва мартабасидан қониқмаслик. Эҳтиёж ва малакасини янада ривожлантириш. Оила қуриш ва иқтисодий етишмовчилик.	Малакасини ошириш.Карьера қилиш.Иш жойини ва фаолиятини ўзгартириш. Хобби, оила ва турмуш.

Касб психологиясининг предмети – шахнинг касбий шаклланиш механизми, қонуниятлари ҳамда психологик хусусиятларини ўрганишдир. Бундан келиб чиққан ҳолда касб психологияси – бу шахсда касбий мақсадларни танлаш, касб эгаллаш, мутахассиснинг касбий ривожланишига доир қонуниятларни, шунингдек, шахснинг меҳнатга лаёқатлилиқ даражаларини ўрганувчи психология фанининг соҳаларидан биридир, – деб айтиш мумкин. Касб психологиясининг объекти – шахснинг касб билан ҳамкорлиги ёки ўзаро боғлиқлигидан иборат. Касб психологияси психология фанининг мустақил соҳаси бўлиб, у ўзининг тадқиқот предмети ва объектига эга. Шу жиҳатдан айнан у меҳнат психологияси, муҳандислик психологияси, ёш даврлари психологияси ва педагогик психология фанларининг объекти ва предметида фарқланади.

Касб танлашда нималарга эътибор қаратиш керак?

Касб танлаш – ҳар бир инсон ҳаётидаги энг муҳим танловлардан бири. Касб – нафақат даромад топиш манбаи, балки умрнинг асосий қисми сарфланадиган фаолият ҳамдир.

Психологлар бундай масъулиятли қарор қабул қилишда фақатгина атрофдагиларнинг тавсиясига таяниш эмас, таҳлилнинг бошқа муқобил вариантларини ҳам қўллашни таклиф қилишади.

Касбга йўналтириш психологияси бўйича мутахассис Азизхон Баҳодиров бу борадаги тавсиялари билан бўлишди.

Психологик тестлар

Ўзингизда қайси касбга мойиллик ва қизиқиш юқори эканини психологик тестлар орқали бирламчи босқичда аниқлаб олишингиз мумкин. Фақатгина бунда онлайн платформаларда дуч келган тестга эмас, соҳа мутахассислари ишлаб чиққан профессионал тестларга таяниш керак.

Шуни эсда тутиш керакки, тест натижаларига «хукм» деб қараш керак эмас. Улар фақатгина мойиллик йўналишини белгилаб беради.

Билимларингизни кенгайтиринг

Турли касбий йўналишлар, истиқболли соҳа ва мутахассисликлар тўғрисида билимларни мустаҳкамлаш керак.

Ҳар йили ўқувчиларни касбга йўналтириш бўйича китоблар нашр қилиб борилади. Уларда ҳаттоки мактаб ўқувчиларига таниш бўлмаган касблар билан ҳам танишиш мумкин. Эҳтимол, улардан бири сизнинг танловингиз бўлиши мумкин.

Касблар билан яхшироқ танишиб чиқинг

Мактабни битириш арафасида ўспирин кўпинча касблар ҳақида нотўғри тасаввурга эга бўлади. Улар танлаган касбларининг фақат ижобий ёки аксинча салбий жиҳатларини кўришади. Бунда ота-оналар фарзандларига кўп нарсаларни аниқлаштиришда ёрдам беришлари керак.

9-синфдан бошлаб аста-секин ўзингиз танлаган йўналиш билан танишиш мақсадида институт ва университетлардаги «Очиқ эшиклар» кунларида иштирок этиш мақсадга мувофиқ.

Хулоса: Жамият тараккий этар экан, инсоният шаклланиб боради. Хар бир ёш авлод касб танлаши, урганиши керак булади. Шу билан биргаликда бу жараён осон эмас. Чунки узига яраша кийинчиликлари, инкирозлари мавжуд. Бундай инкирозлардан енгил утиши учун хар бир укувчи уз устида сабр билан ишлаши, ота-она маслахатига кулок солиши лозим.

References:

1. Касб психологияси Абдурахмонов Фарҳод Раҳимжонович Абдурахмонова Зухра Эркиновна. ТОШКЕНТ – 2016. 220-222 бетлар.
2. tma.uz
3. kun.uz
4. N.Sh. Sharipova <https://doi.org/10.5281/zenodo.7890574>
5. J.Abdurasulov <https://doi.org/10.5281/zenodo.7239000>